

Definição de parâmetros para implantação de um sistema de gerenciamento de equipamentos médicos assistenciais nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Marcos Vinícius Sampaio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Fernando Pasquini Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2259-7229

Resumo — O presente estudo propôs definir os principais parâmetros necessários para a implantação de um Sistema de Gerenciamento de Equipamentos nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde gerenciados pela Secretaria de Saúde de Goiás – SES-GO. Para tal, adota-se como metodologia um estudo de caso, com os seguintes passos: o primeiro foi a realização do inventário das 31 unidades gerenciadas pela SES-GO e, posteriormente, foi definido os tipos de manutenção, as principais ocorrências, as causas das ocorrências e os serviços realizados pela equipe de Engenharia Clínica das unidades. Como resultado, foram identificados 18.545 equipamentos médicos assistenciais após o inventário e foram definidos 10 (dez) tipos de manutenção, 08 (oito) ocorrências, 08 (oito) causas e 11 (onze) serviços de modo a levar a padronização dos serviços realizados e formar um banco de dados consistente, permitindo que os gestores públicos tomassem decisões assertivas relacionados aos equipamentos do Estado. Conclui-se que a implantação do sistema seguindo os parâmetros definidos representa a melhoria nos serviços de gestão, além de fornecer ao gestor dados precisos, necessários para a tomada de decisão e garantir a segurança do paciente de acordo com as legislações vigentes.

Palavras-Chave — Sistema de Gerenciamento, Engenharia Clínica, Sistema Único de Saúde, Planejamento.

I. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988 juntamente com a promulgação da Constituição Federal [1], garante o atendimento à saúde de forma integral e universal a todos os cidadãos. Contudo, a grande demanda pelos serviços de saúde e a escassez dos recursos, faz com que a gestão do SUS seja um grande desafio aos gestores de instituições públicas [2].

Diante desse panorama, e com a crescente inserção de tecnologia nos procedimentos de atendimento à saúde, identificou-se um conjunto de situações normalmente complexas de serem resolvidas relacionadas às atividades de especificação, compra, recebimento e instalação de equipamentos, ao treinamento de operadores; às manutenções preventivas e corretivas e à própria substituição de Equipamentos Médico Assistenciais (EMA) [3].

A complexidade dos ativos tecnológicos encontrados nos estabelecimentos de saúde, em número e diversidade, reflete-se na complexidade da gestão da tecnologia, que deve ser eficiente para que os equipamentos possam sempre ser utilizados de forma segura e adequada. A partir desta perspectiva, a manutenção é um processo chave ao longo do ciclo de vida de cada dispositivo médico. O planejamento de

manutenção requer a avaliação de uma série de parâmetros, incluindo como um equipamento é usado, a frequência de utilização, seu uso pretendido, risco associado à realização e suas taxas de falha [4].

Os relatórios de manutenção, na maioria dos hospitais, descrevem apenas as falhas, os procedimentos de reparo e quaisquer peças de reposição utilizadas. Porém, normalmente os relatórios não fornecem informações sobre quaisquer medidas necessárias para evitar essa falha. O conhecimento do histórico de uma falha permite o monitoramento e aprimoramento da estratégia de manutenção atual para que seja encontrada a abordagem mais adequada [5]. Em última análise, quando a eficácia, a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos médicos são aprimoradas por meio da manutenção, a segurança da equipe e dos pacientes é melhorada [6].

Em [7], foi ressaltado sobre a importância da inserção das ordens de serviços em um sistema de gerenciamento, pois a partir dessas é possível realizar o mapeamento das principais causas de falhas e quais serão as intervenções a serem aplicadas. Com o mapeamento, torna-se possível a tomada de decisões de curto ou longo prazo, possibilitando a diminuição da frequência de quebras e a otimização do processo.

Em comum acordo, [8], traz em seu estudo que as informações geradas nas ordens de serviços são de grande importância para aperfeiçoar o serviço de manutenção realizado. Além disso, através das ordens de serviços é possível gerar relatórios e indicadores, de forma a proporcionar um melhor gerenciamento dos equipamentos, aumentando a confiabilidade e a disponibilidade para a operação.

Sendo assim, o objetivo deste estudo é definir os principais parâmetros necessários para implantação de um Sistema de Gerenciamento de Equipamentos nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

II. METODOLOGIA

Este trabalho é um estudo de caso, destinado a definir os principais parâmetros para a implantação de um Sistema de Gerenciamento de Equipamentos, objetivando auxiliar a gestão dos setores de Engenharia Clínica que prestam serviços para o estado de Goiás, mantendo assim, uma base de dados única para todos os EAS e trazendo maior rastreabilidade para os equipamentos.

A pesquisa foi realizada na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, com a finalidade de implantação do sistema nas 30 (trinta) unidades assistenciais de saúde e 01 (um) complexo regulador. Vale ressaltar que os EASs estaduais são geridos por Organizações Sociais (OSSs) conveniadas ao Governo do Estado através de um contrato de gestão e são totalmente integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro passo foi a definição dos dados necessários para alimentar o sistema, de modo que possibilitasse a melhoria na gestão, a continuidade do fluxo de serviços realizado por cada equipe de Engenharia Clínica e a análise dos indicadores gerados pelos EASs. Portanto, iniciou-se a pesquisa realizando o inventário dos Equipamentos Médicos Assistenciais (EMA) de cada unidade.

Para realizar o inventário, a equipe de Coordenação de Engenharia Clínica (CEC) da Gerência de Engenharia Arquitetura e Manutenção (GEAM), foi até as unidades com uma planilha em mãos para conferir os dados de cada EMA. Os dados recolhidos foram: nome do equipamento, marca, modelo, número de série, setor do equipamento, data de fabricação, data de aquisição, valor de aquisição, nota fiscal e registro da ANVISA.

Posteriormente, realizou-se a definição dos tipos de manutenções a serem cadastradas no sistema. Estes indicam quais intervenções serão realizadas nos equipamentos, de modo que se permita inserir filtros e, posteriormente, retirar indicadores para cada tipo, caso necessário. Além disso, foram definidas as principais ocorrências (falhas dos equipamentos), causas (motivo pela qual determinada falha ocorreu) e serviços (atividade realizada para corrigir a falha).

Por fim, foi criado pela equipe da CEC, *check-lists* de manutenção preventiva para os principais equipamentos. Os *check-lists* são necessários para padronizar as manutenções planejadas de cada estabelecimento e, por se tratar de uma base única, evitar problemas com a propriedade intelectual de cada prestador de serviço de Engenharia Clínica das OSSs.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fluxo seguido para a implantação do software pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1: Fluxo para definição dos parâmetros do Software.

Fonte: Próprio autor.

Após realização do inventário, foram encontrados e cadastrados no sistema o total de 18.545 EMAs.

Em seguida, foram definidos os tipos de manutenção a serem cadastradas no sistema na abertura de ordem de serviço. Cada tipo de manutenção e seu significado estão descritos na Tabela I.

Tabela I: Tipos de manutenções cadastradas.

Tipo de Manutenção	Significado
ADM/Gerencial	Utilizado para serviços de movimentação de equipamentos ou definições da administração.
Calibração	Utilizado para realizar o serviço de calibração de um equipamento.
Corretiva	Utilizada quando há falha em um equipamento.
Instalação	Utilizado para instalação de um novo equipamento na unidade.
Preventiva	Utilizado quando há uma manutenção programada, objetivando melhorar a durabilidade e desempenho do equipamento.
Programa de Qualidade	Utilizado para realizar testes para controle de qualidade dos equipamentos de imagem.
Recebimento	Utilizado para receber um determinado equipamento.
Ronda Interna	Utilizado para as rondas internas realizadas na unidade para verificação das condições dos equipamentos.
Teste de Segurança Elétrica (TSE)	Utilizado para realizar o serviço de calibração de um equipamento.
Treinamento	Utilizado quando há necessidade de realizar treinamento com equipe técnica ou operacional.

Posteriormente, houve a definição das ocorrências mais usuais que acometem os equipamentos de forma geral. Nesta etapa foram definidas ocorrências genéricas que abrangem os principais problemas encontrados nos EMAs. A Tabela II mostra as ocorrências estabelecidas.

Tabela II: Tipos de ocorrência e seus significados.

Ocorrências	Significado
Atividade programada	Quando há uma atividade programada relacionada aquele equipamento.
Estrutura avariada	Quando a estrutura do equipamento está danificada de alguma forma.
Extraviado	Quando o equipamento não foi encontrado no setor.
Falha no software ou sistema	Quando o equipamento não pode ser utilizado por falha no próprio sistema.
Falha no hardware	Quando o equipamento não pode ser utilizado por algum dano na sua parte física.
Instalação	Quando há a necessidade de instalação de algum equipamento.
Não liga ou desliga	Quando o aparelho não está ligando, ou não está desligando.
Parâmetros desajustados	Quando alguma configuração do equipamento está desajustada, impedindo seu

Ocorrências	Significado
	uso correto.
Recebimento	Quando há a necessidade de receber algum equipamento.

Em [9], foram utilizadas as ferramentas da qualidade para verificar as principais falhas nos equipamentos e identificar as causas das mesmas. Desse modo, foi possível traçar um plano de ação que resultou na redução da frequência de quebras dos equipamentos e proporcionou maior confiabilidade e qualidade nos processos.

Para complementar os dados cruciais para abertura e resolução das ordens de serviço, também foram criadas as principais causas das ocorrências. As causas são importantes para mapear os principais motivos causadores de determinada ocorrência, ajudando assim, a definir a correta tomada de decisão para mitigar posteriores falhas. As causas definidas, junto aos seus significados estão dispostas na Tabela III.

Tabela III: Causas e seus significados.

Causas	Significado
Desgaste natural	Quando for verificado que o problema é devido a desgaste natural do equipamento.
Erro do operador	Quando for verificado que o equipamento está em perfeito funcionamento, porém, o operador não tem conhecimento para operá-lo.
Extravio	Quando o equipamento ou partes dele não foi encontrado no setor.
Falha de suprimentos	Quando for verificado que houve falha na rede elétrica, gases, hidráulica, etc.
Falha técnica	Quando for verificado que houve falha no funcionamento do equipamento.
Mau uso	Quando for verificado que houve utilização inadequada do equipamento.
Paciente	Quando for verificado que a causa foi devido ao paciente.
Planejamento	Quando se tratar de serviços programados.

Por fim, restou a definição dos serviços a serem realizados para resolver as ocorrências. Sendo assim, foram consideradas as principais atividades e intervenções realizadas pela equipe de Engenharia Clínica, com o objetivo de solucionar determinada ocorrência. A Tabela IV contempla todos os serviços necessários associado aos seus respectivos significados.

Tabela IV: Serviços e seus significados.

Serviços	Significado
Acompanhamento	Quando há necessidade de acompanhar algum serviço.
Ajuste	Quando há necessidade de realizar algum ajuste, sem interromper o funcionamento pleno do equipamento.
Atualização	Quando há a necessidade de atualizar alguma parte do equipamento.
Conserto	Quando há a necessidade de realizar uma operação para que o equipamento volte ao seu funcionamento.

Serviços	Significado
Inativação	Quando há a necessidade de inativar um equipamento.
Limpeza	Quando há a necessidade de realizar a limpeza de algum equipamento ou acessório.
Recebimento	Quando há a necessidade de receber algum equipamento.
Serviço administrativo	Quando há a necessidade de realizar relatórios, laudos, pareceres.
Substituição	Quando há a necessidade de realizar a troca do equipamento, peça ou acessório.
Transporte	Quando há a necessidade de realizar o transporte de algum ativo.
Treinamento	Quando há a necessidade de realizar treinamento com a equipe técnica ou operacional.

Com a definição dos principais parâmetros necessários para a abertura e fechamento das ordens de serviço, entende-se que os serviços de Engenharia Clínica da SES-GO terão uma ferramenta para auxiliar na gestão dos EMAs, dando maior dinâmica e padronização para as ordens de serviços, manutenções realizadas e controle de custos.

Ademais, a compreensão da equipe técnica ao preencher as ordens de serviços geradas, trará informações que serão armazenadas e analisadas, gerando relatórios, como por exemplo, sobre peças mais trocadas, garantindo um estoque de segurança, e abrindo espaço para o surgimento de manutenções preventivas, de forma organizada e padronizada. [10].

Outro ponto, foi a criação dos *check-lists* com o detalhamento dos procedimentos de manutenção preventiva das principais famílias de equipamentos disponíveis no parque tecnológico da SES-GO. A Figura II mostra os *check-lists* criados para disponibilização das unidades de saúde.

Figura II: *Check-lists* criados por equipamento.

- 33 - SES - AGITADOR DE PLAQUETAS
- 35 - SES - AGITADOR ORBITAL
- 90 - SES - APARELHO DE ANESTESIA
- 43 - SES - APARELHO DE HEMODIÁLISE
- 94 - SES - APARELHO DE PRESSÃO
- 39 - SES - AUTOCLAVE E ESTERILIZADOR
- 42 - SES - BALANÇA
- 45 - SES - BANHO MARIA
- 47 - SES - BANHO SECO
- 72 - SES - BISTURI ELÉTRICO
- 49 - SES - BOMBA DE INFUSÃO
- 53 - SES - CÂMARA/FREEZER
- 63 - SES - CENTRÍFUGA
- 58 - SES - CILINDRO E MEDIDOR DE VAZÃO DE OXIGÊNIO
- 65 - SES - COMPRESSOR/ASPIRADOR
- 61 - SES - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
- 55 - SES - DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR
- 32 - SES - ELETROCARDIOGRAFO
- 38 - SES - ESTUFA
- 67 - SES - FOCO CIRÚRGICO
- 69 - SES - FONTE DE LUZ FRIA
- 71 - SES - FOTOTERAPIA
- 98 - SES - GASOMETRIA
- 86 - SES - INCUBADORA
- 91 - SES - MAMÓGRAFO
- 96 - SES - MESA CIRÚRGICA
- 78 - SES - MICROSCÓPIO
- 70 - SES - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
- 23 - SES - MONITOR MULTIPARAMETROS
- 52 - SES - OXÍMETRO DE PULSO
- 83 - SES - RAO X
- 80 - SES - TOMÓGRAFO
- 84 - SES - ULTRASSOM
- 28 - SES - VENTILADOR PULMONAR

Fonte: Próprio autor.

Para criação dos *check-lists* foram utilizados como base os procedimentos de limpeza, inspeção visual e funcionamento de cada um dos equipamentos mostrados na Figura II. Para exemplificar, a Figura III detalha o procedimento utilizado para realizar a manutenção preventiva de um eletrocardiógrafo.

Figura III: Procedimento para manutenção preventiva do eletrocardiógrafo.

Utilizar os itens de verificação selecionados abaixo:	
Item	
<input checked="" type="checkbox"/>	01 - VERIFICAR INTEGRIDADE CABO DE FORÇA
<input checked="" type="checkbox"/>	02 - VERIFICAR INTEGRIDADE DE PLUGS, TOMADA E CONECTORES
<input checked="" type="checkbox"/>	03 - VERIFICAR INTEGRIDADE DO DISPLAY
<input checked="" type="checkbox"/>	04 - VERIFICAR INTEGRIDADE TECLADO DE MEMBRANA
<input checked="" type="checkbox"/>	05 - VERIFICAR INTEGRIDADE DO CABO DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	06 - VERIFICAR INTEGRIDADE DAS PÊRAS
<input checked="" type="checkbox"/>	07 - VERIFICAR INTEGRIDADE DE ELETRODOS
<input checked="" type="checkbox"/>	08 - VERIFICAR INTEGRIDADE DA FONTE DC
<input checked="" type="checkbox"/>	09 - CHECAR CABO PACIENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - TESTE COM SIMULADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - LIMPEZA EXTERNA DA CARÇAÇA

Fonte: Próprio autor.

Dessa forma, entende-se que a implantação do sistema nas 31 unidades da SES-GO, com os parâmetros pré-definidos trará padronização dos serviços realizados e formará um banco de dados consistente, permitindo que os gestores públicos tomem decisões assertivas relacionados aos EMAs do Estado de Goiás.

IV. CONCLUSÃO

A implantação do sistema, seguindo os parâmetros definidos, representa a melhoria nos serviços de gestão de todos os elementos envolvidos na manutenção hospitalar das unidades gerenciadas pela SES-GO, incluindo o monitoramento das ações e condições dos equipamentos médicos assistenciais das unidades da SES, além de fornecer ao gestor dados precisos, necessários para a tomada de decisão e garantir a segurança do paciente de acordo com as legislações vigentes.

Além disso, o sistema auxilia os gestores a entender melhor a unidade de saúde, conhecer a totalidade do seu parque, planejar e acompanhar o plano de execução, gerenciar os seus custos de mão de obra e reparos necessários. Como resultado, aumenta a eficácia em gerenciamento, os equipamentos são menos propensos a falhas – o que significa que os custos de manutenção, também são reduzidos.

Por essa razão, é imperativo que os esforços estejam concentrados em produzir, adquirir e gerenciar os bens para que atendam a normas técnicas estabelecidas, com a finalidade de não apenas atender as necessidades do manejo clínico da enfermidade, mas também evitar iatrogenias, desperdícios de recursos já escassos (tempo, financeiros e profissionais), gerando um ciclo vicioso que pode se mostrar tão deletério quanto a própria progressão das doenças.

Espera-se que, no futuro, o sistema possa auxiliar na aquisição de novos equipamentos, na inservibilidade (obsolescência) dos equipamentos utilizados nas unidades e no

fornecimento de peças e materiais de equipamentos inativos para outras unidades, quando for o caso.

REFERENCIAS

- [1] Brasil, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
- [2] R. M. dos Santos, M. E. L. V. Dallora, “Avaliação de indicadores de desempenho da área de engenharia clínica: uma proposta para um hospital público universitário”, *Medicina (Ribeirão Preto)*, vol. 52, pp. 34-46, Julho 2019.
- [3] W. B. Beskow, *Sistema de Informação para o Gerenciamento de Tecnologia Médico Hospitalar: Metodologia de Desenvolvimento e Implementação de Protótipo*, Florianópolis, 2001. Dissertação Tese (Doutorado) Instituto de Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC.
- [4] E. Iadanza, V. Gonnelli, F. Satta, M. Gherardelli, “Evidence-based medical equipment management: a convenient implementation”, *Medial & Biological Engineering & Computing*, vol. 57, pp. 2215-2230, August 2019.
- [5] B. Wang, et al., “Evidence-based maintenance: part I: mensuring maintenance effectiveness with failure codes”, *Journal of Clinical Engineering*, vol. 35, pp. 132-144. July/September 2010
- [6] D. B. de Souza, S. T. Milagre, A. B. Soares, “Economic evaluation of implementing a service of clinical engineering in a brazilian public hospital”, *Brazilian Journal of Biomedical Engineering*, vol. 28, pp. 327-336, September 2012.
- [7] H.R.G. Viana. *Fatores de sucesso para gestão da manutenção de ativos: um modelo para elaboração de um plano diretor de manutenção*. Porto Alegre, 2013. Dissertação Tese (Doutorado) Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS.
- [8] G. H. Xenos, *Gerenciando a Manutenção Preventiva: o caminho para eliminar falhas nos equipamentos e aumentar a produtividade*. Belo Horizonte: Editora de desenvolvimento gerencial, 2nd ed., Falconi Editora: Belo Horizonte, 2014, pp. 149.
- [9] M. G. da Silva; B. C. C. Leite; R. D. Oliveira. “Gestão da manutenção em equipamentos hospitalares: um estudo de caso”, *Exacta*, v. 15, pp. 167-183, 2017.
- [10] A. C. Doná, P. D. Alves, I. N. Piccirillo, C. A. Pizo. “Análise de implantação de um sistema de gestão de manutenção hospitalar em um hospital público de ensino”. IX Congresso Nacional de Excelência em Gestão, June, 2013.